

ВЕСТНИК НАУКИ

Сборник научных статей по материалам
Международной научно-практической конференции

FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Издательство «НИЦ Вестник науки»

К-599-2

FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Сборник научных статей по материалам
XIX Международной научно-практической конференции

Часть 2

26 декабря 2025 г.

Уфа 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

СЕКЦИЯ 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	8
АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ АГРЕССИИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ И РАС <i>М.Ю. Шахназарова, Ю.С. Крахмалева, П.И. Кортунова.....</i>	<i>8</i>
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В ЦИФРОВОМ СОЦИУМЕ <i>А.С. Саханенко.....</i>	<i>15</i>
PEDAGOGICAL PRINCIPLES GUIDING THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OUTSIDE THE CLASSROOM AND OUTSIDE THE SCHOOL IN TERMS OF MORAL EDUCATION <i>М.А. Ragimova.....</i>	<i>18</i>
EDUCATIONAL MOTIFS IN LEYLI AND MAJNUN BY NIZAMI GANJAVI <i>М.А. Ragimova.....</i>	<i>28</i>
PROFESSIONAL PEDAGOGICAL ETHICS OF TEACHERS AND EDUCATORS <i>Е. V. Mammadov.....</i>	<i>33</i>
FUNCTIONAL COMPONENTS OF TEACHER ACTIVITY WITHIN PEDAGOGICAL TECHNOLOGY <i>Е. V. Mammadov.....</i>	<i>41</i>
INTERACTIVE LEARNING: FORMS AND METHODS OF INSTRUCTION <i>Е. V. Mammadov.....</i>	<i>49</i>
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ HR-МЕНЕДЖМЕНТА ВУЗА: ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА <i>Д.А. Макарова.....</i>	<i>56</i>
ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ К КОМПЛЕКСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ <i>Е.Р. Кузьмина, Н.Д. Кузьмина.....</i>	<i>61</i>
«ПОМОЩЬ» VS «САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»: КАК МЕТОДЫ МОНТЕССОРИ-ПЕДАГОГИКИ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ ПРОСОЦИАЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ <i>А.В. Мольков.....</i>	<i>65</i>
СЕКЦИЯ 10. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ.....	70
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА <i>Эль Самад Юссеф.....</i>	<i>70</i>

СЕКЦИЯ 13. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА..... 134

СОЗДАНИЕ API В СИСТЕМЕ 1С: УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ С САЙТОМ УНИВЕРСИТЕТА

*И.А. Першин..... 134***СЕКЦИЯ 14. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ..... 144**

ОСОБЕННОСТИ ВЕКТОРИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ В ГИС “ПАНОРАМА”

*Э.Р. Мирмахмудов, Р.А. Кувондигов, У.А. Арзимова, Н.У. Садуллаева 144***СЕКЦИЯ 15. ЭКОЛОГИЯ..... 151**

ASSESSMENT OF HEAVY METAL CONTAMINATION OF THE SOIL COVER OF THE TERRITORY OF THE PROJECTED FACILITIES OF THE TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX «ELBRUS»

*I.S. Daov, A.Kh. Budaev 151***СЕКЦИЯ 16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 157**

КОМАНДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

А.В. Хмеленко, Е.В. Немцева..... 157

ЙОГА АЙЕНГАРА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОРРЕКЦИЯ ОСАНКИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА. НА ПРИМЕРЕ ДОНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Л.Е. Семагина, Е.В. Немцева..... 166

ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ

Н.Н. Свиридонова, В.С. Дьяконов 170

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

М. Оразбаева..... 179

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ

И.Е. Ковалев..... 184

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОМАНДНЫХ ВИДОВ СПОРТА НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

И.В. Ерёмушкин, Е.Е. Демчук 188

РОЛЬ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У СТУДЕНТОВ

Д.Г. Данильченко, Е.В. Немцева 192

СЕКЦИЯ 14. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 528.28

ОСОБЕННОСТИ ВЕКТОРИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ В ГИС “ПАНОРАМА”

Э.Р. Мирмахмудов, Р.А. Кувондиқов, У.А. Арзимова,
Национальный Университет Узбекистана,
г. Ташкент,
Н.У. Садуллаева,
Ургенчский Государственный Университет,
г. Ургенч

Аннотация: В данной статье описаны некоторые возможности определения геометрических параметров линейных объектов классическими способами и с помощью ГИС. Особое внимание уделяется линейным элементам топографических карт, которые расположены в двух или нескольких картографических зонах. Приведены результаты сшивки двух топографических карт масштаба 1:500 000 с использованием геоинформационной системы “ПАНОРАМА”. Анализируется степень векторизации (сегментация) при произвольной конфигурации кривой линии. Описываются этапы создания рамок нескольких трапеций и установки растрового изображения. В качестве примера была использована территория Хорезмской области с номенклатурами К – 41 – А и К – 41- В. Предлагается использовать крупномасштабные карты для детальной оценки длины объектов и сооружений.

Ключевые слова: растр, топографическая карта, сегментация, полином, векторизация, ГИС

Измерение параметров линейных объектов на топографических картах является задачей простой и не требующей сложных технических средств и людских ресурсов. Для решения таких задач используют специальные линейки, транспортиры, курвиметры и механические планиметры. Если же линейные объекты расположены в соседних картографических зонах, то выполняется

сводка или сшивка карт, где основным требованием должно быть совпадение линий координатных сеток, которая, в настоящее время, производится с помощью геоинформационных технологий.

С появлением современных геоинформационных систем [1] и цифровых технологий такая процедура стала мобильной и оперативной из-за технических возможностей, используемых высокую архитектуру программного обеспечения. Однако, при использовании таких систем, возникают определенные проблемы, связанные с картографической зоной и номенклатурой топографических карт. Выбор оптимального решения приводит к корректному выполнению поставленной задачи при определении расстояний, длины дороги, линий электропередач, гидрологических объектов, путей сообщения и т.д. Хотя объекты и территории разнообразны, но задача вычисления может быть решена геодезическими методами [2] или измерениями границы объекта на топографических картах, планах и аэрофотоснимках. Математически можно решить по формулам аналитической геометрии и измерением с помощью планиметра. Сейчас уже появились электронные планиметры, которые более точно измеряют границы и площади объектов, но самым востребованным является топографическая карта и план. Поэтому определение границ участков или территорий играет важную роль при выполнении топографо-геодезических работ. Измерение линии произвольной конфигурации является одной из составных частей работ, связанных с составлением кадастровых справок и использованием земель. Однако, следует отметить, что современные геоинформационные системы (ГИС), решающие разнообразные задачи [3, 4] позволяют вычислять длины участков и территорий с учетом кривизны рельефа, а также производить расчет зон видимости при различных расстояниях [5].

В последнее время на производстве и в учебных заведениях стали использовать современные геоинформационные технологии ГИС «ПАНОРАМА» [6] и фотограмметрическая станция «PHOTOMOD», которые используются в Национального университета Узбекистана.

Целью данной статьи является определение длины линии произвольной формы, расположенных на разных картографических зонах и трапециях с помощью ГИС «ПАНОРАМА». В качестве

тестирования были использованы топографические карты масштабов 1: 500000–1:100000, хотя крупномасштабные карты являются более точными и информативными. Обычно линии на картах масштаба 1:25000–1:50000 нанесены стереофотограмметрическим способом [7]. Если же на отсканированной карте объекты и элементы имеют не четко выраженные очертания, то необходимо выполнить обработку с помощью специализированного редактора. Такая обработка была выполнена для идентификации основных горизонталей на топографической карте горного района в окрестности Сарезского озера [8].

На практике используют топографические карты, где линии проведены согласно утвержденной инструкции. В периодических изданиях такие карты не публикуются, но их можно получить из глобальной сети. В процессе выполнения векторизации линий основное внимание уделяется длине и изгибам, которые должны быть оцифрованы более детально. Также необходимо учитывать не только масштаб, но и картографическую проекцию. В современных геоинформационных технологиях заложены программы, позволяющие выполнить вычисление длины, расположенные на разных топографических картах.

В качестве исходных данных могут быть использованы бумажные топографические карты различного масштаба с расширениями jpeg, установленные в компьютере. Поздние версии ГИС отличаются незначительными дополнениями и изменениями. Прежде всего, необходимо произвести трансформирование растрового изображения топографической карты для корректного решения задач. Если трансформирование выполнено не корректно, то результат будет отличаться от истинных значений, хотя в реальности мы не знаем точной величины, исследуемого участка. Привязка растрового изображения к рамкам трапеции требует знания топографических и математических основ используемых карт [9]. Для каждого масштаба карт в ГИС надо правильно указать углы рамок, где приведены географические и прямоугольные координаты, основанные на определенном референц-эллипсоиде и картографической проекции. Важным фактором является оцифровка линий с помощью мыши, в которой следует учесть не только кривизну линии, но и степень дискретности (сегментация). В процессе векторизации линии

выполняется интерполяция по ограниченному числу дискретных точек [10]. Наиболее точным методом построения линий является аппроксимация полиномом первого или второго порядка. В случае гористой местности целесообразно использовать полином “ n ” порядка. Чем больше дискретных точек зафиксировано, тем точнее представляется линия кривой (рис. 1).

Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация векторизации кривой линии

Из рисунка 1 видно, что более точно можно вычислить и графически описать длину кривой при использовании минимального расстояния между двумя дискретными точками. Тогда не стоит использовать полиномы высокого порядка. В процессе исследований доказано, что в геоинформационных системах оптимальным является кубический полином. В таких случаях сплайн метод показал корректный результат по сравнению с другими способами оцифровки.

Процедура трансформации растра и оцифровка элементов карты подробно приведены в многочисленных пособиях и статьях. Здесь приведены трапеции двух номенклатур, где расположена территория Хорезмской области. В качестве примера были использованы топографические карты масштаба 1: 500 000 (рис. 2). Процедура обработки начинается с создания рамок трапеций и вставки растрового изображения (рис. 3).

Рисунок 2 – Фрагмент топографической карты масштаба 1:500000

Рисунок 3 – Создание двух рамок трапеции

При этом, нужно убрать нижний слой растра и привести карту по рамке трапеции, вырезав участки до координатных краев. Соответственно, растр должен быть вставлен во вторую рамку трапеции (рис. 4).

Вышеописанная технология сшивки трапеций может быть использована не только для равнинной местности, но и для горных районов, где проходят границы сопредельных республик и гидрологические объекты. В результате можно разработать цифровую модель рельефа, которая будет общей для нескольких областей. Следует отметить важную особенность при объединении нескольких трапеций. Прямоугольные координаты и картографические зоны не идентифицируются для соседних трапеций. Это связано с недоработкой такого модуля в ГИС “ПАНОРАМА”. В такой ситуации

рекомендуется перейти в систему географических координат трансформированной топографической карты среднего масштаба [11].

Рисунок 4 – Сшивка двух топографических карт в ГИС

Таким образом, можно сделать вывод, что использование возможности ГИС “ПАНОРАМА” позволит более точно определить длину линейных объектов. При этом, следует перейти в географическую систему отсчета для однородности систем координат. Помимо этого, необходимо учесть степень полинома в процессе векторизации. В результате, можно получить общую топографическую карту, где имеются все элементы линейных объектов или сооружений.

Список литературы

- [1] Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков / И.К. Лурье – М.: Изд-во КДУ, 2008. 424 с.
- [2] Закатов П.С. Курс Высшей геодезии / П.С. Закатов.- М.: Недра, 1976.
- [3] Хромых В.В. Цифровые модели рельефа. Учебное пособие / В.В. Хромых, О.В. Хромых. – Томск: «ТМЛ-Пресс», 2007. 178 с.
- [4] Ершова Н.В. Подготовка ГИС данных: учебно-методическое пособие / Н.В. Ершова, Г.П. Фролова. – Бишкек: КРСУ, 2015. 44 с.

[5] Мирмахмудов Э.Р. Некоторые возможности определения площади участка в ГИС “Панорама” / Э.Р. Мирмахмудов, Д.И. Крюков. // Вопросы науки и образования. – 2020. № 40(124). 46-51 с.

[6] Mirmakmudov E. Modification of the reference frame of Uzbekistan topographic maps based on the GNSS / E. Mirmakmudov // Coordinates. – 2017. Vol. XIII. № 4. 7-12 p.

[7] Shukina O. Using digital photogrammetry to create large-scale topographic maps and plan in Uzbekistan / O.Shukina et al // International journal of Geoinformatics. Issn 2673-0014 (online). – 2022. Vol. 18. № 1. <https://doi.org/10.52939/>.

[8] Kazakhbaeva M. DEM of the Mountain Terrain based on the GNSS. United Nations/Philippines Workshop on the Applications of Global Navigation Satellite Systems / M. Kazakhbatva. – Book of Abstracts. 22-26 April 2024. Manila, Philippines. P.43.

[9] Справочник по картографии / А.М. Берлянд, А.В. Гедымин, Ю.Г. Кельнер и др. – М.: Недра, 1988. 430 с.

[10] Абдумуминов Б., Назирова Д., Миртолипов Р. Анализ сегментации при проектировании цифровой модели рельефа // Вопросы науки и образования. – 2020. №15(99). 103-108 с.

[11] Ерицян Г.Г. Сравнение цифровых моделей рельефа, полученных с топографических карт масштаба 1:50000, 1:100000 и 1:200000 с ЦМР SRTM / Г.Г. Ерицян // Известия НАН РА, Науки о Земле. – 2013. Т. 66. № 1. 39-47 с.

© Э.Р. Мирмахмудов, Р.А. Кувондиқов, У.А. Арзимова,
Н.У. Садуллаева, 2025